

СУҒДА КЕЧГАН ҚАДИМГИ ТАРИХИЙ-МАДАНИЙ ЖАРАЁНЛАР

Эшов Боходир Жўраевич

ҚарДУ, “Ўзбекистон тарихи” кафедраси, т.ф.д., профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12606890>

Кўплаб хорижий олимлар томонидан “Марказий Осиёнинг юраги” деб аталган Суғд-Суғдиёна ўлкасининг қадимий тарихи ниҳоятда мураккаб ва қизиқарли. Марказий Осиёнинг қадимий шаҳарсозлик маданияти бешиқларидан ҳисобланган, ҳозирги Самарқанд, Қашқадарё ва Бухоро воҳаларини ўз ичига олган бу қадимий ўлкада милоддан аввалги II минг йилликнинг охиригача I минг йилликнинг бошларида, яъни сўнгги бронза ва илк темир давридаёқ ижтимоий-иқтисодий ва маданий тараққиёт натижасида урбанизация жараёнлари бошланиб, бир нечта шаҳарлар пайдо бўлган ва гуллаб яшнаган. Айнан мана шу ижтимоий-иқтисодий марказлар бўлган шаҳарлар тарихи Ўзбекистоннинг қадимий шаҳарсозлик маданиятини намоён этадилар. Булар—Суғднинг қадимий шаҳарлари Мараканда (Смараканда, Самарқанд), Басилея (Кўктепа, Видор, Челак), Никшапайа (Нахшаб, Насаф, Қарши) ва Кишш (Кеш, Китоб-Шаҳрисабз) шаҳарларидир [А.А.Раимкулов: 3]. Суғд ҳудудида жуда қадимданок яшаб келган олим аждодларимиз буюк ижтимоий-иқтисодий жараёнлар ва маданият ижодкорлари, улкан шаҳарлар бунёдкорлари бўлишган. Ўлкамизнинг қадимий шаҳар ва қишлоқларида яшаган аждодларимиз нафақат ўз юртлари, балки инсоният тараққиёти учун бемисл хизмат қилганликларини дунёга кўз-кўз қилиш учун Суғд шаҳарлари Қарши ва Шаҳрисабзнинг 2700 йиллиги, Самарқанднинг 2750 йиллиги халқаро миқёсда кенг нишонланди, бу шаҳарлар ўзларининг қадимий мавқеларини яна бир бора янгидан тикладилар, обод бўлдилар.

Ўзбекистон ҳудуди қадимий археологик ёдгорликларнинг кўплиги жиҳатидан дунёда етакчи ўринлардан бирини эгаллайди. Археолог олимларнинг ҳисоб-китобларига кўра юртимиз ҳудудида ҳозирги кунда тахминан 8 мингдан ортиқ қадимги тош даврдан то сўнгги ўрта асрларга оид бўлган археологик ёдгорликлар мавжуд. Лекин уларнинг сони бундан кўп бўлган, бироқ мамлакатимизда турли даврларда айниқса, советлар даврида амалга оширилган шаҳар ва йўллар қурилишлари, сув ҳавзалари қазилишлари, яйловларнинг экин майдонларига айлантирилиши жараёнида турли тарихий-маданий жараёнлардан дарак берувчи минглаб ноёб археологик ёдгорликлар аёвсиз бузиб юборилган [А.Э.Бердимуродов, Ш.Индиаминов: 136].

Мамлакатимизнинг марказий қисмида, ҳозирги Самарқанд, Қашқадарё ва Бухоро воҳаларини ўз ичига олган, Зарафшон ва Қашқадарё водийларида жойлашган қадимги Суғдда эса археологик ёдгорликлар янада тифиз жойлашганлар. Мазкур ҳудудда уларнинг сони тахминан 4 мингга яқин бўлган [Х.Г.Ахунбабаев: 26–28]. Қадимий манзилгоҳлар, қишлоқлар ва шаҳарлар харобалари бўлган археологик ёдгорликлар бизнинг кунларгача турли шаклдаги катта-кичик тепаликлар кўринишида етиб келганлар. Бу тепаликлар халқ хотирасидан тамоман ўчиб кетган, бизгача номлари ҳам унутилган қадимий шаҳарлар, қишлоқлар, қалъалар, ибодатхоналар ва бошқа маҳобатли иншоотлар қолдиқларидир. Уларни ўрганиш, шаҳарлар ва қишлоқларнинг ички тузилиши, муҳофаа тизимларини тадқиқ этиш, бошқача қилиб айтганда, ижтимоий-иқтисодий ва маданий жараёнларни қайта жонлантириш археолог ва тарихчи олимларнинг вазифасидир. Суғд-Суғдиёна ўлкаси ҳудуди тарих ва археология фанларида географик жиҳатдан шартли равишда уч

қисмга бўлинади: ҳозирги Самарқанд вилояти ҳудуди Марказий Суғд, Бухоро ва Навоий вилоятлари ҳудуди Ғарбий Суғд, Қашқадарё вилояти ҳудуди эса Жанубий Суғд деб юритилади.

Суғд ўлкасининг қадимий археологик ёдгорликлари турли даражада ўрганилган. Унинг марказий шаҳри Мараканданинг қадимий ўрни бўлган Афросиёб ёдгорлиги қадимги Шарқнинг энг машҳур шаҳарларидан бирининг қолдиқлари бўлганлиги боис ҳам бундан бир ярим аср аввалданоқ олимлар эътиборини тортган. Кейинги бир аср давомида шаҳарнинг қадимий маданий қатламлари муфассал ўрганилган, тадқиқотлар айни кунларда ҳам давом этмоқда [М.Х.Исамиддинов: 47–48]. Шу билан бирга охириги 40 йил давомида Суғд ҳудудидаги Никшапайа шаҳри харобалари (ҳозирги Қашқадарё вилояти Косон туманидаги Ерқўрғон археологик ёдгорлиги) ва қадимги Кишш (Китоб-Шаҳрисабз) шаҳри харобалари (ҳозирги кунда Қашқадарё вилояти Китоб туманидаги Подаётоқтепа, Узунқир ва Сангиртепа ёдгорликлари мажмуаси) қисман ўрганилди. Бу улкан шаҳарлар харобалари бир неча ўн йиллар давомида тадқиқ этилиб, шаҳарларнинг шаклланиши, ривожланиш босқичлар, муҳофаа тизимлари, аҳоли турар-жойлари ўрганилган [А.С.Сагдуллаев ва бошқ.: 161].

Суғднинг энг қадимги шаҳарлари тўғрисида маҳаллий ёзма манбалар ҳозирча номаълум. Мил. авв. 329 йилда ўлкамизни ишғол қилган Александр Македонский, юришларида иштирок этган қадимги юнон тарихчилари асарларида Мараканда шаҳри, бу шаҳарнинг истило қилинишидаги турлича воқеалар ҳикоя қилинади. Ана шу тарихчилар Суғдиёнанинг биринчи пойтахти бўлмиш Басилея деган шаҳарни тилга оладилар. Мараканда, Самарқанд шаҳрининг қолдиқлари сифатида Афросиёб ёдгорлиги тан олингани ҳолда, Басилея шаҳрининг қаердалиги, унинг харобалари қайси ёдгорлик эканлиги узок йиллар давомида номаълум бўлиб келганлиги боис, унинг жойлашган ўрни хусусида олимлар ўртасида турлича фикрлар, илмий фаразлар, нуқтаи-назарлар пайдо бўлди [А.А.Раимқулов: 5].

1989 йилдан бошлаб Самарқандда жойлашган Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Археология институти ва Франция Илмий тадқиқотлар миллий маркази (CNRS) ҳамкорлигида тузилган халқаро археологик экспедиция Ўзбекистонда иш бошлади. Экспедиция томонидан Самарқанд вилояти Пайариқ тумани, Челак шаҳридан 4-4,5 км жануби.шарқда, Шаммат ва Чандир қишлоқлари оралиғида жойлашган улкан археологик ёдгорлик Кўктепада олиб борилган археологик тадқиқотлар бу ёдгорлик Суғднинг биринчи пойтахти Басилеянинг бизнинг кунларгача етиб келган харобалари эканлигини аниқлашга имкон берди [А.А.Раимқулов: 71–79].

Археологик тадқиқотлар жараёнида шаҳарнинг таркибий тузилиши, муҳофаа тизими, диний ва ижтимоий хусусиятга эга бўлган иншоотлари, ўрганилиб, унинг милoddан аввалги XII асрдан бошлаб шаклланганлиги аниқланди. Бу қадимий шаҳар саккиз юз йилдан ортиқ вақт давомида Суғднинг марказий шаҳри сифатида фаолият кўрсатган ва тахминан милoddан аввалги III асрларида бизга номаълум сабабларга кўра инқирозга юз тутган [Ж.Люильс, М.Исамиддинов, К.Рапен: 80–89].

Археологик тадқиқотлар натижасида аниқланишича, мил. авв. XII асрдан бошлаб, Зарафшон дарёсининг ўнг ирмоғи бўлган Оқдарёдан шимолдаги ҳудудларда, кейинчалик Суғуди Калон, Катта Суғд номи билан юритилган ўлкада дастлабки урбанизация (шаҳарларнинг пайдо бўлиши) жараёни бошланган. Бу ҳудудда жойлашган Кўктепада шаҳарсозлик маданияти юксала бориши билан, воҳада илк давлат вужудга кела бошлади.

Кичик ҳудудларда фаолият кўрсатган бундай давлатлар жаҳон археологияси фанида “воҳа давлатлари” деб юритилади. Шарқда дастлабки кичик-кичик давлатлар мана шундай кўринишда, энди шаклланган шаҳарларнинг таъсир доирасида бўлган ҳудудларда пайдо бўлганлар [А.С.Сағдуллаев: 35–36].

Ушбу жараён олимлар томонидан сўнгги бронза ва илк темир даврида шаклланган шаҳарсозлик маданиятининг биринчи босқичи сифатида эътироф этилади. Шаҳарсозлик маданиятининг биринчи босқичи бронза даврида Сурхондарё воҳасининг Шерободдарё ҳавзасида жойлашган Сополлитепа ва Жаркутон ёдгорликларида илк бора шаклланган бўлса [Ш.Шайдуллаев: 32]. Зарафшон воҳасидаги Кўктепа ёдгорлиги шаклланиши даврида юксак даражага эришди. Айнан шу ерда тахминан милл. авв. IX–VIII асрларда Ўрта Осиёда биринчи тўлақонли шаҳар вужудга келган. Бир вақтлар Қўшработ, Пайарик, Иштихон ва Оқдарё туманларидаги археологик ёдгорликлар устида бир неча йиллар давомида иш олиб борган олима, академик Галина Анатольевна Пугаченкова бу ҳудудларни “Қадимий Суғд цивилизациясининг азалий ватани” [Г.А.Пугаченкова: 186] деб бежиз атамаган эди. Кўктепада 23 гектарлик ички шаҳар, ички шаҳарни барча томондан ўраб турган 100 гектарлик ташқи шаҳар майдони, шаҳарнинг маҳобатли муҳофаа деворлари билан ўралганлиги, шаҳар ҳудудида саройлар ва ибодатхоналарнинг мавжудлиги, савдо-сотикнинг йўлга қўйилганлиги бу йирик аҳоли манзили дунё археологияси ва тарихшунослик фанларида қабул қилинган барча ўлчовларга тўла мос келиши унинг том маънодаги қадимий йирик шаҳар эканлигини яққол кўрсатади [М.Х.Исамиддинов: 71–72].

Ижтимоий-иқтисодий ва маданий жараёнларнинг натижаси бўлган шаҳарсозлик маданиятининг навбатдаги иккинчи босқичи мил. авв. VIII–VI асрларга тўғри келади. Бу даврда Зарафшон дарёсининг чап соҳилига яқин ҳудудда, Афросиёб ёдгорлиги ўрнида Мараканда шаҳри (Смараканда, Самарқанд). Қашқадарёнинг куйи оқимида, Қарши воҳасида Ерқўрғон ёдгорлиги ҳудудида Никшапайа (Нахшаб) шаҳри, Қашқадарёнинг юқори оқимида, Шаҳрисабз воҳасидаги Подаётқ, Узунқир ва Сангиртепа ёдгорликлари ҳудудида эса Кишш (Кеш, Китоб-Шаҳрисабз шаҳри шаклланган. Бу шаҳарлар ҳам, ўз навбатида худди Басилея қаба маълум ҳудудларда шаклланган кичик “воҳа давлатлари”нинг марказлари сифатида фаолият кўрсатганлар [А.А.Раимқулов: 7].

Мил. авв. IV асрда Урта Осиё ҳудуди Александр Македонский томонидан истило этилади ҳамда юнонлар салтанати таркибига киритилади. Александр Македонскийнинг кириб келиши билан Ўрта Осиёда антик давр бошланади. Мана шу даврда Македонский қўшинлари томонидан ишғол қилинган Кўктепа унинг қароргоҳларидан бирига айланади. Шаҳар жаҳонгирнинг вафотидан кейин ярим асрдан кўпроқ вақт мавжуд бўлган ва кейинчалик номаълум сабабларга кўра вайрон бўлади ва тез орада унинг меросхўри сифатида ҳозирги Челак шаҳри ўрнида янги шаҳар пайдо бўлади. Бу даврда маҳаллий суғдий халқлар турмуш-тарзига юнон-эллин маданияти чуқур кириб боради. Бу маданиятнинг жуда кўплаб унсурлари маҳаллий маданиятнинг қоришуви остида то араб халифалиги истилоси давригача яшаб қолганлиги олимлар томонидан қайд этилган [А.А.Раимқулов: 53–60].

Антик даврда Челак шаҳри ўрнида янги шаҳарнинг шаклланиши баробарида, Зарафшон дарёсидан шимолдаги ҳудудларда яна бир нечта шаҳарлар пайдо бўлган. Бу шаҳарларнинг харобалари бизнинг кунларгача ҳозирги Самарқанд вилояти Жомбой туманидаги Мингтепа, Пайарик туманидаги Соғиштепа (Арктера), Иштихон тумани

Орлат қишлоғидаги Қўрғонтепа, Қўшработ тумани жўш қишлоғи худудидаги Бекқўрғонтепа, Пайариқ шаҳарчасидан жануби-ғарб томонида, Қорасув бўйидаги Тўрткўлттепа каби йирик археологик ёдгорликлар кўринишида етиб келганлар. Самарқанд вилоятининг Қўшработ ва Пайариқ туманлари худудида олиб борилган археологик кидирувларнинг далолат беришича, антик даврда бу шаҳарлардан ташқари яна бошқа кичик шаҳарлар, юздан ортиқ қишлоқлар ҳам пайдо бўлганлар ва бу худуд шу даврдан бошлаб Суғднинг аҳоли гавжум бўлган қисмига айланган.

Милоддан аввалги II асрда хитойлик дипломат ва саёҳатчи Чжан Сяннинг ғарбий ўлкаларга, хусусан Ўрта Осиёга саёҳати (саёҳат мил. авв. 139 йилдан бошланган) кутилмаганда дунё аҳамиятига молик тарихий жараёни бошланишига, тарихга "Буюк Ипак йўли" номи билан кирган халқаро савдо ва маданий мулоқотлар йўлининг шаклланишига замин яратди. Шу тариқа бир вақтлар Александр Македонский ва славкийлар даврида Ўрта ер денгизидан Ўрта Осиёгача етиб келган йўл яна бир неча минг километр шарққа чўзилиб, Хитойга, улкан Хань империясигача етиб борди. Бу олис ва машаққатли йўлнинг минглаб чакирим масофаси албатта туркий халқларнинг азалий ватанлар бўлмиш Турон ўлкаси, Довон давлати, Шарқий Туркистон, Жанубий Сибир ва Мўғулистон орқали ўтганлиги сабабли бу йўлнинг шаклланишидан тортиб юксак даражада тараққий қилишида, албатта, туркий қабилалар ва давлатлар бошлиқлари хал қилувчи рол ўйнаганлар [Ў.М.Мавлонов: 44–46].

Суғдий савдогарлар карвонларининг Суғддан Хитойгача етиб боришларида туркий қабилалар ва давлатлар бошлиқлари хал қилувчи рол ўйнаганлар. Ўрта ер денгизидан то Хитойнинг шарқий сарҳадларигача, ҳатто Кореягача чўзилган бу халқаро савдо йўлининг марказий қисми ўша даврдаги Суғд, Суғдиёна худудига тўғри келган. Александр Македонскийнинг истилоси туфайли бир вақтлар ўз юртларининг ташлаб Довон давлати (Фарғона водийси, Жанубий Қозоғистон ва Қирғизистон) худудларидан ва Шарқий Туркистондан кўним топган суғдий аждодларимиз ўзларининг ота маконларини Хитой билан боғлаган бу йўлдаги савдо ишларини тезда ривожлантириб юбордилар. Улар Ўрта Осиёга ва Ўрта ер денгизигача бўлган худудларда жойлашган мамлакатларга Хитойдан катта миқдорда ипак келтириб олтин баҳосида сотишни йўлга қўйдилар [Ў.М.Мавлонов: 44–46].

Шу тариқа бу мамлакатлараро халқаро савдо йўли “Буюк Ипак йўли” номи билан тарихга кирди. Бу йўл орқали Қадимги Шарқдан Ғарбга, Ғарбдан Шарққа нафакат савдо маҳсулотлари, шунингдек, маданият, санъат, дунёвий, диний таълимотлар фан, билимлар ва тажрибалар ҳам олиб ўтилган. Ипак мато ва бошқа турдаги энг нодир буюмлар билан савдо қилган суғд савдогарлари тез орада мислсиз даражада бойиб кетдилар Улар қўлида тўпланган беадад улкан бойлик суғдийларга Буюк Ипак йўлини тўлалигича ўзларининг савдо монополиясига айлантиришга имкон берди, ҳатто, суғд тили Буюк Ипак йўлидаги халқаро тилга айланди. Илк ўрта асрларда бу жараён ўзининг энг ривожланган палласига кирди. Шунинг учун Буюк Ипак йўлини тўла ўз назоратига олган суғдий аждодларимизни фақатгина улкан тижоратчилар сифатида баҳолаш фикримизча ноўрин бўлур эди. Суғдийлар Ўрта Осиё, Эрон ва Византияни шарқда, хусусан Шарқий Туркистон ва Хитойда яратилган улкан маданият билан таништирган бўлса, ўз навбатида Хитойга ғарб ҳамда Ўрта Осиё маданиятини ҳам олиб бора олдилар. Бизнингча Суғдийларнинг Марказий Осиё, қолаверса бутун Шарқ тарихидаги бу тарихий хизматлари ҳануз ўзининг тўлиқ илмий талқинини ва баҳосини олгани йўқ [А.Э.Бердимуродов, Ш.Индиаминов:46].

Ўрта Осиё ҳудуди қадимданок жуда қулай табиий, географик ўринда жойлашганлиги ва жуда муҳим стратегик аҳамиятга эга бўлганлиги сабабли, бу ҳудуд минг йиллар давомида турли давлатлар ўртасида талаш бўлганлиги тарихдан маълум. Милоднинг VI асрида, аниқроғи 562–564 йилларда Турк ҳоконлиги билан Эрон Сосонийлари ўртасида Ўрта Осиёни эгаллаш учун иттифоқ тузилди. Бу даврда Ўрта Осиёда ҳукмрон бўлган эфталийлар давлати мана шу иттифоқ билан тўқнашади ва улар ўртасида қадимги замоннинг энг катта урушларидан бири рўй беради. Ғалабани Турк ҳоконлиги ва Эрон Сосонийлари ўртасида иттифоқ қўлга киритади. Натижада Эфталийлар салтанати тамомила инкирозга юз тутади [Ғ.Б.Бобоёров: 101–110]. Мана шу уруш оқибатида Суғднинг энг йирик тўртта шахрдан бири–ҳозирги Қашқадарё вилояти Косон тумани ҳудудидаги улкан археологик ёдгорлик–Еркўрғон ўрнида жойлашган Никшапайа шаҳри тамомила вайрон бўлади. Тез орада Турк ҳоконлиги билан Эрон сосонийлари ўртасидаги иттифоқ ҳам дарз кетади ва бунинг оқибатида Буюк Ипак йўлининг Ўрта Осиёдан Эрон орқали Византиягача чўзилган тармоғида савдо ҳаракатлари барҳам топади. Мана шу даврда суғдий савдогар Маниах савдогарлар гуруҳи билан Каспий денгизининг шимол томонидан айланиб, Кавказни кесиб ўтиб, Қора денгиз орқали “Кавказ Ипак йўли”га асос солган.

Манбаларда суғдийлар ўзларининг хитойликлардан сотиб олган ёки буюртма бериб ясаётган улкан кемаларида Хитойдан маҳсулот олиб, денгиз орқали Индонезия, Суматра ороллариғача етиб борганликлари, улардан чиқиб Ҳиндистон билан, Ҳиндистонни айланиб ўтиб, Арабистон ҳудудидаги давлатлар ва Миср билан савдо қилганликлари тўғрисида маълумотлар сақланган. Хитойда хитойлик археологлар томонидан бой суғдийлар дафн этилган кўплаб ўта дабдабали қабрлар топиб ўрганилган. Қабрларга ўрнатилган қабртошларда бадавлат суғдийлар тасвирлари акс эттирилган. Ўрта Осиёнинг кўплаб археологик ёдгорликларида, жумладан, Кўктепада Хитойда ясалган турли идишлар ва кўзгуларнинг топилиши ҳам мамлакатлар ўртасида қизгин савдо муносабатлари мавжуд бўлганлигининг асосли далилидир [Ў.М.Мавлонов: 4–46].

Илк ўрта асрларда, хусусан, Эфталийлар давридан бошлаб Ўрта Осиё ҳудудларининг ягона давлат остида бирлашиши, кейинроқ бу давлат ўрнида улкан Турк ҳоконлигининг ўрнатилиши Буюк Ипак йўлининг янада ривожланишига, бу эса ўз навбатида Ўрта Осиё ҳудудида ички савдо йўллариининг ва савдо муносабатларининг тараққий этишига ҳам олиб келди. Суғднинг жанубий сарҳадларида, ҳозирги Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари чегарасида жойлашган Дарбанд қишлоғи яқинидаги Бузгала дарасида қадимданок “Темир дарвоза” деб юритиладиган манзил мавжуд. “Темир дарвоза” орқали Суғдни Бактрия-Тохаристон ва Ҳиндистон билан боғлаган қадимги йўл Буюк Ипак йўлидан ҳам бир неча минг йил аввал шаклланган бўлсада, антик ва илк ўрта асрлар даврида у янада ривожланган.

2011 йил археолог олим А. Раимқулов томонидан Суғднинг шимолий сарҳадларида, Нурота тоғларининг ғарбий қисмида “Суғднинг Шимолий темир дарвозаси” кашф этилди. Бу кашфиёт Суғдни шимолий ўлкалар–ўрта ва қуйи Сирдарё бўйларида жойлашган ўлкалар билан боғловчи савдо йўллари ҳам мавжуд бўлганлигини илмий жиҳатдан исботлаб берди [А.А.Раимқулов: 71–79].

Илк ўрта асрлар ва ўрта асрларда пойтахт Самарқанддан “Суғднинг Шимолий темир дарвозаси”га томонга кетган савдо йўли ҳозирги Челак шаҳри ўрнида жойлашган Видор, ундан ғарб томондаги Соғарж шаҳри, Орлат қишлоғидаги Кўрғонтепа ва ҳозирги жўш

кишлоғи худудидаги Бекқўрғонтепа ўрнида бўлган қадимий шаҳарларнинг кенгайиб, юксак суръатлар билан ривожланишига замин яратди.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, қадимги даврлардан бошлаб янги ерларнинг ўзлаштирилиши, аҳоли ўтrockлашувининг фаоллашуви, миграция жараёнлари натижасида Суғд худудларидаги ижтимоий-иқтисодий ҳамда маданий жараёнлар ривожланиб борди. Ушбу ривожланиш аввало, илк шаҳар марказлари (Кўктепа, Афросиёб, Узунқир, Ерқурғон)нинг пайдо бўлиши ҳамда тараққиётида кузатилди. Кейинроқ, антик ва илк ўрта асрлар даврига келиб, Буюк Ипак йўлидаги жараёнлар иқтисодий ва маданий алоқалар натижасида суғдийларнинг фаоллиги янада кучайди.

ФҲЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Раимқулов А.А Катта Суғд-Суғдиёна. Тарихий жараёнлар чорахасидаги ўлка.– Тошкент: Iqtisod-Moliya, 2017.–Б. 3–5.(208)
2. Бердимуродов А.Э., Индиаминов Ш. Буюк Ипак йўли (қитъалар ва асрлар оша). Тошкент: Ўзбекистон, 2017. 136 б.
3. Ахунбабаев Х.Г. Древний Кабуданжакет (к вопросу локализации, генезиса и этапов развития Самаркнского Согда) // Археология Средней Азии. – Ташкент, 1990.–С. 26–28.
4. Исамиддинов М.Х. Истоки городской культуры Самарканского Согда. –Ташкент, 2002. с. 47– 48.(210)
5. Сагдуллаев А.С. ва бошқ. Кеш-Шаҳрисабз тарихидан лавҳалар.–Тошкент: Шарқ , 1998. 161 б.
7. Раимқулов А.А. К вопросу о “Соверных воротах” Согда // ИМКУ.–Вып. 38.– Самарканд. 2012.–С. 71–79.
8. Люильс Ж., Исамиддинов М., Рапен К. Ранне железный век северного Согда: характеристика и предварит ельная хронология // ИМКУ.–Вып. 38. – Самарканд, 2012.–С. 80–89.
9. Сагдуллаев А.С. Қадимги Ўрта Осиё тарихи.–Тошкент: Университет, 2004.–Б. 35–36 (110).
10. Шайдуллаев Ш. Ўзбекистон худудида давлатчиликнинг пайдо бўлиши ва ривожланиши (Бактрия мисолида). Тарих фан.докт. дисс. автореферати – Самарқанд: Академия, 2009.–Б. 32.
11. Пугаченкова Г.А. Древности Мианкаля (Из работ Узбекистанской искусствоведческой экспедиции).–Ташкент, 1989. 186 с.
12. Раимқулов А.А, Асланов А.П. Ўрта асрлар Самарқанд воҳаси рустоклари локализацияси масалалари // Ўзбекистон моддий маданияти тарихи. 37-нашри.– Самарқанд. 2012.–Б. 53–60.
13. Мавлонов Ў.М. Марказий Осиёнинг қадимги йўллари // Жамият ва бошқарув. 2005.– № 2.–Б. 44, 46.
14. Бобоёров Ғ.Б. Турк хоқонлиги тарихининг айрим масалалари // Ўзбекистон тарихи. 2013.–№ 3. –Б. 101–110.
15. Мавлонов У.М. Қадимги савдо-карвон йўлларидаги мулоқот масалалари // Жамият ва бошқарув. 2007.–№ 1. –Б. 41, 46.

